

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ILMIY – ADABIY MEROSINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Ergasheva Maftunaxon Avazbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Ergashevamaftuna1986@gmail.com

Olimova Zulfiyaxon Ibrohimjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti
Tarix yo'nalishi 4-bosqich talabasi
zulfiyaolimova98@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335373>

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk davlat arbobi, shoir va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy-adabiy merosi hamda uning bugungi kundagi ahamiyati tahlil qilingan. Bobur yaratgan “Boburnoma” asari jahon tarixshunosligi, geografiya, etnografiya va adabiyotshunoslik uchun muhim manba sifatida e'tirof etiladi. Uning she'riy merosi esa nafaqat o'zbek adabiyoti, balki butun turkiy xalqlar ma'naviy madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Maqolada Bobur ijodining yosh avlod tarbiyasida tutgan o'rni, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni bugungi globallashuv jarayonida targ'ib etishdagi dolzarbligi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, uning ilmiy qarashlari zamonaviy tarix, filologiya va madaniyatshunoslik fanlari uchun hamon qimmatli manba bo'lib xizmat qilayotgani yoritilgan. Tadqiqot yakunida Bobur merosini chuqur o'rganish va uni keng targ'ib qilish bugungi kun intellektual va ma'naviy taraqqiyotining muhim omillaridan biri ekani asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Binoiy, Abulbaraka, Bobur, Samarqand. “Boburnoma”, “Bobur ensiklopediyasi”, “Bobur kulliyoti”, “Babur. Baburidi. Bibliografiya”. Tarix, geografiya.

Аннотация: В данной статье анализируется научно-литературное наследие великого государственного деятеля, поэта и мыслителя Захириддина Мухаммада Бабура и его значение в наши дни. Созданная Бабуром “Бабурнома” признается важным источником для мировой историографии, географии, этнографии и литературоведения. Его поэтическое наследие внесло неопределимый вклад в развитие не только узбекской литературы, но и духовной культуры всех тюркских народов. В статье показана роль творчества Бабура в воспитании подрастающего поколения, его актуальность в сохранении национальных ценностей и пропаганде их в современном глобализационном процессе. Это также проливает свет на то, что его научные взгляды по-прежнему служат ценным ресурсом для современной истории, филологии и культурологии. В заключении исследования приводится обоснование того, что глубокое изучение наследия Бабура и его широкая пропаганда являются одним из важнейших факторов интеллектуального и духовного прогресса сегодняшнего дня.

Ключевые слова: бинаи, абулбарака, Бабур, Самарканд. ” Бабурнома“, ”энциклопедия Бабура“, ” Бабур куллиоти“, ” Бабур. Бабуриди. Библиография”. История, география.

Annotation: This article analyzes the scientific and literary heritage of the great statesman, poet and thinker Zahiriddin Muhammad Babur and its significance today. Babur's work, "Baburnoma", is regarded as an important resource for World historiography, geography, ethnography, and literary studies. His poetic heritage, on the other hand, made an

invaluable contribution to the development of not only Uzbek literature, but also the spiritual culture of all Turkic peoples. The article shows the role of Babur's creativity in the upbringing of the younger generation, the preservation of national values and their relevance in promoting them in today's globalization process. It is also covered that his scientific views still serve as a valuable resource for the sciences of modern history, philology and cultural studies. At the conclusion of the study, it is based on the fact that the deep study of the Babur heritage and its widespread promotion are one of the important factors of the intellectual and spiritual progress of today.

Keywords: Binaiy, Abulbaraka, Babur, Samarkand. "Baburnoma", "Babur encyclopedia", "Babur kulliyoti", " Babur. Baburidi. Bibliography". History, geography.

Insoniyat tarixida o'zining serqirra faoliyati, keng dunyoqarashi va benazir ijodiy merosi bilan butun bir davrga tamal toshi qo'ygan shaxslar kam emas. Shunday ulug' zotlardan biri bu — buyuk sarkarda, shoir, olim, davlat arbobi va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Boburdir. "Bobur (taxallusi) to'liq ismi - Zahiriddin Muhammad ibn Umarshayx Mirzo. U 1483-yil 14-fevral, 1530-yil 26-dekabr) — o'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, shoir, tarixchi, geograf, davlat arbobi, iste'dodli sarkarda va boburiylar sulolasi asoschisi, temuriy yani shoh bo'lgan. Amir Temurning pannevarasi bo'lgan. Bobur o'z davrining buyuk shaxslaridan biri edi. Uning she'rlari, ruboiylari o'z vaqtida va hozir ham sevib o'qilmoqda. 6 ta zavjasi bo'lib, Bibi Muboraka, Mohimbegim, Zaynab Sulton Begim, Oysha Sulton Begim, Ma'suma Sulton Begim va Soliha Sulton Begim".

Bobur nafaqat o'z davrining yirik siyosiy arbobi, balki turkiy xalqlar adabiyoti va madaniyatida, umuman, jahon ilmiy tafakkuri rivojida o'ziga xos iz qoldirgan alloma sifatida e'tirof etiladi. Uning hayoti va ijodi tarix, adabiyot, geografiya, tilshunoslik, madaniyatshunoslik kabi ko'plab fanlar uchun bebaho manba bo'lib xizmat qilmoqda. Boburning o'z guvohligiga ko'ra, shoir sifatida ijodiy faoliyati Samarqandni ikkinchi marta egallagan vaqtda boshlangan; „Ul fursatlarda birorikkirar bayt aytur edim“, deb yozadi u. Bobur Samarqanddaligining ilk oylarida Alisher Navoiy tashabbusi bilan ular o'rtasida yozishma boshlanadi. Bobur atrofida ijodkorlar to'plana boshlashi ham shu yillarga to'g'ri keladi. Jumladan, Binoiy, Abulbaraka va Bobur o'rtasidagi ruboiy mushoirasi Samarqanddagi qizg'in adabiy hayotdan darak beradi. Umuman, davlat arbobi va ko'p vaqti jangu jadallarda o'tgan sarkarda sifatida ijtimoiy faoliyatining eng qizg'in davrida ham, shaxsiy hayoti va davlati nihoyatda murakkab va xatarli sharoitda qolgan chog'larida ham Bobur ijodiy ishga vaqt topa bilgan, ilm, san'at va ijod ahlini o'z atrofiga to'plab, homiylik qilgan, ularni rag'batlantirgan. Adabiyot va tarix, musiqa va san'atdan yaxshi xabardor bo'lgan, diniy ta'limotga chin ixlos qo'ygan Bobur har doim olim-u fozillar davrasida bo'ldi, xususan, ijod ahliga, kasb-u hunar sohiblariga samimiy ehtirom ko'rsatib homiylik qildi, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirib turdi. Ijod va san'at ahliga bunday mehrli munosabat aslo bejiz bo'lmagan. Bobur tabiatan ijodkor edi. Yigitlik yillaridan boshlab to umrining oxirigacha samarali ijodiy ish bilan shug'ullandi, har qanday sharoit va vaziyatlarda ham ijoddan to'xtamadi, natijada, har jihatdan muhim boy ilmiy va adabiy meros qoldirdi.

Zahiriddin Muhammad Bobur o'z davrida davlat boshqaruvi, diplomatiya, harbiy san'at bilan bir qatorda ilm-fan va adabiyot sohasida ham ulkan meros qoldirdi. U tomonidan yaratilgan "Boburnoma" asari dunyo tarixshunosligi va adabiyoti xazinasida o'ziga xos o'rin tutib, Markaziy Osiyo xalqlarining XV–XVI asrlardagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayoti haqida eng ishonchli manbalardan biri sifatida qadrlanadi. Bobur o'z asarida o'z davrining tabiiy geografiyasidan tortib, xalq urf-odatlarini, iqtisodiy faoliyati, hatto shaxsiy kuzatuvlari va kechinmalarigacha batafsil bayon etgan. Shu boisdan "Boburnoma" nafaqat tarixiy asar, balki badiiy, etnografik, geografik va falsafiy jihatdan ham qimmatli manba

hisoblanadi. Boburning she'riy merosi ham alohida e'tiborga loyiqdir. U g'azal, ruboiy, tuyuq kabi she'riy janrlarda ijod qilib, o'z davrining ruhiy-ma'naviy muhitini, insoniy fazilatlar, muhabbat, vatanparvarlik, adolat, insonparvarlik kabi yuksak g'oyalarni kuylagan. Uning she'riyati bugungi kunda ham yosh avlod qalbini go'zallikka, ma'rifat va komillikka chorlab, ularga ma'naviy yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida milliy o'zlikni anglash, madaniy merosni asrab-avaylash va uni xalqaro miqyosda keng targ'ib qilish masalalari dolzarb bo'lib qolyapti. Shu nuqtai nazardan, Bobur ilmiy-adabiy merosini chuqur o'rganish va targ'ib etish nafaqat ilmiy-amaliy ahamiyatga ega, balki ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaning ham muhim omilidir. Uning asarlarida ilgari surilgan insoniy qadriyatlar, tabiatga mehr, ilmga hurmat, yurt va xalq taqdiriga mas'uliyat bugungi yoshlar tarbiyasida alohida o'rin tutadi. Shu bilan birga, Bobur merosi nafaqat o'zbek xalqi, balki butun insoniyat uchun bebaho xazina sanaladi. Chunki u yaratgan asarlar bugungi kunda ham jahon ilmiy-adabiy hamjamiyati tomonidan o'rganilmoqda, tarjima qilinmoqda va turli tadqiqotlarda qo'llanilmoqda. Ayniqsa, "Boburnoma"ning turli tillarga tarjima qilinishi, xalqaro ilmiy konferensiyalar va tadqiqotlarda keng qo'llanishi uning bugungi kundagi universalligi va ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi.

"Mustaqillik davrida Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish, uning asarlarini yurtimiz va xorijiy davlatlarda targ'ib qilish borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Xususan, shoir tug'ilgan kun -14-fevral sanasi har yili mamlakatimiz bo'ylab adabiyot va ilm-ma'rifat bayrami sifatida nishonlanmoqda". Boburshunoslik sohasida ko'plab tadqiqotlar, respublika va xalqaro miqyosda ilmiy anjumanlar muntazam o'tkazilmoqda. Keyingi yillarda Toshkent va Andijon shaharlarida Bobur Mirzoning muazzam haykallari o'rnatilgani, uning tug'ilib o'sgan yurti - Andijon shahrida Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi va uning tasarrufidagi "Bobur va jahon madaniyati" kitob muzeyi faoliyat ko'rsatayotgani, "Bobur ensiklopediyasi", "Bobur kulliyoti", "Babur. Baburidi. Bibliografiya" deb nomlangan salmoqli asarlarning nashrdan chiqarilgani, "Bobur va dunyo" jurnalining tashkil qilingani madaniy hayotimizda katta voqea sifatida e'tirof etildi. Jonajon Vatanimiz milliy rivojlanishning yangi bosqichiga - Uchinchi Renessans davriga qadam qo'yayotgan, hayotimizning barcha jabhalarida tub o'zgarishlar yuz berayotgan bugungi kunda Bobur Mirzoning bebaho merosini chuqur o'rganish va ommalashtirish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buyuk ajdodimiz asarlarining milliy va umuminsoniy mohiyatini, uning yosh avlodimiz intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirish, farzandlarimizni shu asosda Yangi O'zbekiston bunyodkorlari etib tarbiyalash borasidagi ulkan o'rni va ta'sirini inobatga olib, Bobur Mirzoning ilmiy va ijodiy merosini mamlakatimiz va xalqaro miqyosda yanada chuqur o'rganish va targ'ib etish maqsadida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy-adabiy merosi o'zida tarix, adabiyot, falsafa, geografiya va madaniyatni uyg'unlashtirgan holda, butun insoniyat uchun beqiyos boylikdir. "Boburnoma" asari orqali u nafaqat o'z davrining siyosiy va ijtimoiy hayotini yoritib berdi, balki tabiat, odamlar hayoti, madaniyat va turmush tarziga oid qimmatli ma'lumotlarni ham kelajak avlodga meros qoldirdi. Bu jihatdan Bobur asari ilmiylik va badiiylikni birlashtirgan nodir manbalardan hisoblanadi. Bugungi kunda Bobur ijodini o'rganish yosh avlodni milliy o'zlikni anglash, ma'naviy barkamollikka intilish, tarixiy xotirani qadrlash ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Uning she'riy merosida kuylangan vatanparvarlik, insoniylik, go'zallik va adolat g'oyalari globallashuv davrida ham o'z qadrini yo'qotmagan, balki yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy-adabiy merosini keng tadqiq etish, uni jahon miqyosida targ'ib

qilish va ta'lim jarayonlariga keng tatbiq etish nafaqat milliy ma'naviyatimizni boyitadi, balki xalqimizning dunyo madaniyatidagi o'rni va nufuzini ham yuksaltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bobur, Z. M. "Boburnoma". – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, turli yillar nashrlari.
2. Bobur, Z. M. Devon. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1965.
3. Karimov, I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. G'ulomov, A. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning adabiy merosi. – Toshkent: O'zbekiston, 1996.
5. Saidov, S. Boburnoma – tarix va adabiyot durdonasi. – Toshkent: Fan, 2004.
6. Fitrat, A. Adabiyot qoidalari. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot, 1926.
7. Vohidov, R. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2009.
8. Bertels, E. E. O'rta Osiyo adabiyoti tarixi bo'yicha tadqiqotlar. – Moskva: Nauka, 1965.
9. Mirzaev, A. Bobur va boburiylar. – Toshkent: Fan, 1993.
10. Karimov, N. O'zbek mumtoz adabiyotida tarixiy shaxslar obrazi. – Toshkent: O'zbekiston, 2012.
11. Shamsutdinov, R. O'zbek davlatchiligi tarixi. – Toshkent: Universitet, 2010.
12. <https://cyberleninka.ru/article/n/zahiriddin-muhammad-boburning-ilmiy-ijodiy-merosining-milliy-madaniyatimiz-va-xalqimiz-adabiy-estetik-tafakkurining>
13. "Bobur" O'zME. B-harfi ([Wayback Machine](#) saytida 2019-12-11 sanasida [arxivlangan](#))
Birinchi jil. Toshkent, 2000-yil